

**ПРАКТИКА АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ШКАФАМИ
УСКОРЕННОГО ТЕРМИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ РЕЗИНОКОРДНЫХ
ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И КОНСТРУКЦИЙ**

**MANAGEMENT AUTOMATIZATION PRACTICE OF ACCELERATED
THERMAL AGING CABINETS FOR RUBBER-CORD PRODUCTS OF
VARIOUS SHAPES AND DESIGNS**

ПАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Московский государственный университет технологий
и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ).*

КРОХАЛЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*инженер,
АО «ФНПЦ Прогресс».*

МИНЖЕСАРОВА САБИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*студентка,
Московский государственный университет технологий
и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ).*

PANOV SERGEY ANATOLYEVICH,

*candidate of technical sciences, associate professor,
Moscow State University of Technology and Management K.G. Razumovsky (PKU).*

KROKHALEV MAXIM VLADIMIROVICH,

*Engineer,
FSPC Progress JSC.*

MINZHESAROVA SABINA ALEKSANDROVNA,

*Student,
Moscow State University of Technology and Management K.G. Razumovsky (PKU).*

В работе рассматриваются вопросы технического обеспечения процесса ускоренного старения резинордных изделий. Авторам не удалось найти информацию о влиянии параметров теплового воздействия и их изменение во время процесса старения на характеристики резинордных изделий. В статье описывается улучшение характеристик системы стандартного теплового шкафа для термического старения за счет изменения технических средств автоматизации. За счет изменения системы автоматизации не только удалось повысить надежность работы термического шкафа, но и дать в руки исследователям процессов старения возможность создавать различные режимы теплового старения.

The paper considers the issues of technical support of the accelerated aging process of rubber-cord products. The authors were unable to find information about the influence of the parameters of thermal exposure and their change during the aging process on the characteristics of rubber-cord products. The article describes the improvement of the characteristics of the system of a standard thermal cabinet for thermal aging by changing the technical means of automation. By changing the automation system, it was not only pos-

sible to increase the reliability of the thermal cabinet, but also to give researchers of aging processes the opportunity to create various modes of thermal aging.

Ключевые слова: резинокордные изделия, ускоренное термическое старение, система управления, регулятор, тепловой шкаф, точность поддержания температуры.

Key words: rubber-cord products, accelerated thermal aging, control system, controller, heating cabinet, temperature maintenance accuracy.

Большинство прогнозов на будущее автомобильного транспорта сводится к замене бензиновых и дизельных двигателей на электродвигатели, внедрение автоматического управления. Однако появления альтернативы шинам, по крайней мере, в горизонте пятидесяти лет не предвидится. Повышаются требования к обеспечению безопасности движения, сроку эксплуатации, однако полимерная основа автомобильных шин продолжает оставаться основным материалом. С учетом того, что для определенных автомобилей шины, после топлива, занимают второе место в затратах на эксплуатацию автомобилей [3, с. 648], вопросы исследования эксплуатационных характеристик резинокордных изделий являются актуальными.

Свойства резинокордных изделий (РКИ), таких как автомобильные шины, резиновые прокладки и уплотнители могут изменяться в результате старения, даже при хранении или в процессе эксплуатации резинотехнических изделий.

Старение резинокордных изделий – это множество необратимых процессов, которые приводят к ухудшению свойств изделий, изготовленных на основе естественных или искусственных эластомеров, например, снижению прочности на растяжение, эластичности и относительное удлинение, износостойкость, изменение пластичности и увеличению твердости, в конечном итоге до такой степени, что материал не больше не может выполнять свою функцию. Поэтому повышение сопротивления резины к старению имеет большое значение для повышения надежности и производительности резиновых изделий [4, с. 127].

В практике исследований характеристик резинокордных изделий, как правило, методы старения разделяют на методы естественного старения и методы искусственного, в том числе и ускоренного старения. Одним из методов ускоренного искусственного старения является метод термического старения.

Задачей термического старения является подтверждение эксплуатационных свойств РКИ в процессе воздействия на них повышенных температур.

Оборудование для термического старения выполняет нагрев воздуха в полости термошкафа до требуемой температуры и ее поддержание в течение определенного исследованиями интервала времени.

Оборудование термошкафа обеспечивает проведение испытаний методом воздействия повышенной температуры на резинокордные изделия различных форм и конструкций в рабочем диапазоне температур от плюс 35 до плюс 90 °С в воздушной среде. При этом обеспечиваются:

- автоматический нагрев и поддержание температуры воздуха в полезном объеме термошкафа в заданном диапазоне;
- требуемая скорость нагрева температуры воздуха;
- построение графика процесса регулирования, что позволяет контролировать технологический процесс в течение всего испытания;
- регистрация графика процесса регулирования в энергонезависимую память, что позволяет обрабатывать полученные значения технологического параметра после окончания испытания;

- подсчет времени старения изделия при заданном значении температуры в рабочем диапазоне;
 - сохранение параметров технологического процесса в энергонезависимой памяти приборов при отключении электропитания;
 - защита испытуемого изделия от перегрева или недогрева вследствие неполадок в работе нагревательного блока или вентилятора продувки.
 - защита электрооборудования от повреждений, вызванных сверхтоками.
- Технические характеристики электрооборудования приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики термошкафа ускоренного термического старения

Наименование параметра	Значение
Параметры питающей трехфазной сети:	
Электрическое питание – трехфазный ток:	
- напряжение, В	380 ± 10 %
- частота, Гц	50 ± 5 %
Потребляемая мощность, кВт, не более	29
Нормированные параметры процесса ускоренного термического старения:	
- диапазон воспроизводимой температура воздуха, °С	35 ÷ 100
- отклонение установившейся температуры воздуха от заданной, °С	±3
- градиент температуры (неравномерность распределения температуры воздуха), °С, не более	6
Режим работы	
Автоматический	
Условия эксплуатации	
- допустимая температура окружающей среды, °С	15 ÷ 45
- относительная влажность воздуха (при температуре +35 °С), %	30 ÷ 80
- атмосферное давление, мм. рт. ст.	700 ÷ 800

Изначально в стандартной комплектации автоматизация управления шкафом ускоренного термического старения была выполнена на основе регулятора микропроцессорного измерительного Метакон-515. В связи с тем, что для коммутации нагревательных элементов ЕК1-ЕК27 использовался контактор, то регулятор Метакон-515 осуществлял управление нагревом в режиме двухпозиционного регулирования.

В ходе эксплуатации данной системы управления шкафом ускоренного термического старения были выявлены следующие недостатки:

- двухпозиционное регулирование обеспечивало нестабильную температуру внутри шкафа ускоренного термического старения (неравномерность распределения температуры составляла более 5°С, отклонение установившейся температуры воздуха от заданной ± 3 °С);
- использование двухпозиционного закона регулирования значительно снижало срок службы контактора, что приводило к частым ремонтам;
- использование регулятора микропроцессорного измерительного Метакон-515 не позволяло проводить регистрацию параметров испытания (записывать для дальнейшего анализа график зависимости температуры от времени).

Как указано в ГОСТ 188-2013 [1, с. 5], при проведении исследований старения использование высоких температур может привести к недостоверным результатам. Точность результатов достигается при обеспечении максимально стабильной температуры. ГОСТ ISO 23529-2013 устанавливает допустимые предельные отклонения температуры в размере ±1°С до температуры 100°С включительно и ±2°С – от 125°С до 300°С включительно [2, стр. 9]. Однако исследования показали, что изменение температуры на 1°С соответствует разности во времени старении 10% при предэкспоненциальном множителе в уравнении Аррениуса, равном 2, или 15% при предэкспоненциальном множителе в уравнении Аррениуса, равном 10.

попенсиальном множителе, равном 2,5. Таким образом, для получения точных результатов необходимо поддерживать максимально точно температуру.

С учетом указанных выше недостатков системы автоматизации на базе регулятора Метакон-515 и требований ГОСТ 188-2013 проведена модернизация системы управления шкафом ускоренного термического старения.

Вместо регулятора микропроцессорного измерительного Метакон-515 был установлен программный регулятор Термодат-19Е3 (А5 обозначения см. в таблице 2) с быстродействующими транзисторными выходами и возможностью управления нагрузкой при помощи пропорционально интегрально-дифференциального (далее – ПИД) закона регулирования. Кроме того, данный регулятор позволяет сохранять и отображать графики зависимости температуры от времени с одновременной регистрацией параметров испытания.

Контактор был заменен на блок силовой (А6), обеспечивающий бесконтактную коммутацию нагрузки под управлением регулятора программного (А5).

Дальнейшая эксплуатация системы управления шкафом ускоренного термического старения после проведения модернизации зарекомендовала себя с положительной стороны, а именно:

- использование ПИД закона регулирования вместо двухпозиционного позволило стабилизировать температуру внутри шкафа ускоренного термического старения (отклонение установившейся температуры воздуха от заданной достигло значения не более ± 1 °С, при двухпозиционном регулировании эта величина составляла более ± 3 °С).

- замена контактора на блок силовой (А6) также позволила использовать ПИД закон регулирования. Помимо этого силовой блок не имеет механических контактных групп как контактор, что значительно увеличивает его ресурс по сравнению с контактором.

- замена регулятора микропроцессорного измерительного Метакон-515 на программный регулятор Термодат-19Е3 (А5) позволила отображать график зависимости температуры от времени с одновременной регистрацией параметров испытаний в энергонезависимой памяти прибора.

Далее мы рассмотрим проведенную модернизацию системы управления шкафом ускоренного термического старения более подробно.

Рис. 1. Метод равномерного распределения рабочих сетевых периодов.

Управляющим устройством, обеспечивающим взаимодействие всего электрооборудования, является программный регулятор Термодат-19Е3 (А5). Входным сигналом для него являются показания средств измерения (ВК1-ВК3) (далее – первичный преобразователь), измеряющих темпе-

ратуру воздуха в рабочем объеме термошкафа и контролирующих температуру бака нагревательного.

Таблица 2. Элементы шкафа управления

Наименование	Обозначение	Назначение
Счетчик импульсов	A4	Осуществляет подсчет времени старения изделия
Регулятор программный	A5	Обеспечивает нагрев и поддержание температуры. Контролирует параметры технологического процесса. Отображает график зависимости температуры от времени. Регистрирует параметры испытаний
Колонна светосигнальная	A7	Аварийная звуковая и световая сигнализация
Индикатор светосигнальный	HL5	Индикатор завершения испытаний по окончанию времени старения
Индикатор светосигнальный "АВАРИЯ T°C min и max"	HL3	Индикатор выхода температуры за границы зоны допуска
Индикатор светосигнальный "АВАРИЯ Двигатель"	HL6	Индикатор срабатывания защиты вентилятора продувки M2 от перегрузки
Переключатель	SA1	Отключение аварийной звуковой сигнализации и блокировка включения нагрева
Кнопка "Аварийный СТОП"	SB1	Аварийное отключение электрооборудования
Кнопка "НАГРЕВ" с подсветкой	SB3, HL4	Запуск испытания
Индикатор светосигнальный "СЕТЬ"	HL1	Сигнализирует о наличии питания в ШУ
Выключатель автоматический "380 В"	QF1	Подключение ШУ к питающей сети. Аварийное отключение ШУ от электрического питания
Блок питания	A1	Обеспечивает питание колонны светосигнальной A7.
Реле контроля напряжения	A3	Прибор контроля напряжения питающей электрической сети
Блок силовой	A6	Обеспечивает бесконтактную коммутацию нагрузки под управлением регулятора программного A5
Блок питания	G1	Преобразование сетевого напряжения переменного тока в напряжение 24 В постоянного тока
Реле промежуточные	K4	Блокировка по достижению аварийной максимальной температуры
	K5	Блокировка начала счета времени на момент включения
	K7	Индикация завершения испытаний
Реле электротепловое	KK1	Защита вентилятора продувки M1 от перегрузки
Контактор	KM4	Включение сборки ТЭН, для нагрева среды
Контактор	KM5	Включение вентилятора продувки M2
Реле времени	KT1	Задержка включения схемы управления нагревом
Выключатель автоматический	QF2	Защита основной цепи питания ШУ
Выключатель автоматический	QF3	Защита цепи питания регулятора программного A5
Выключатель автоматический	QF4	Защита цепи питания вентилятора продувки M1
Резистор	R5, R6	Фильтрация сетевых помех
Конденсатор	C3-C4	Фильтрация сетевых помех
Тумблер	SA2	Отключение нагрева в наладочном режиме

Отличительной особенностью программного регулятора (A5) является регулирование температуры по пропорционально интегрально-дифференциальному закону. При использовании

данного закона текущая мощность выбирается не только в зависимости от близости температуры воздушной среды к заданной температуре, но и учитывается скорость изменения температуры в каждый момент времени (дифференциальная составляющая) и накопленное среднее значение невязки (под невязкой понимается разница между уставкой и текущей температурой воздушной среды) за прошедший период (интегральная составляющая). ПИД-закон позволяет значительно уменьшить пульсации температуры объекта испытаний.

Преимуществом ПИД-закона перед другими законами регулирования является то, что температура объекта в среднем обязательно стремится к заданному значению. Причиной этого является интегральная составляющая мощности, которая помогает удерживать температуру в среднем точно около заданного значения.

Для управления мощностью, выводимой на нагревательные элементы ЕК1-ЕК27, используется метод равномерного распределения рабочих сетевых периодов. При этом нагрузка периодически включается на сетевой период (20 мс). Выводимая мощность распределяется равномерно по 256 периодам (рисунок 1), что позволяет плавно регулировать мощность нагрузки.

Шкаф управления (далее – ШУ) конструктивно выполнен в металлическом корпусе ЩМП с монтажной панелью со степенью защиты IP54 размером 1200x750x300 мм и размещен на подставке из металлического профиля.

В таблице 2 приведено наименование, обозначение, назначение элементов ШУ.

С учетом проведенной модернизации системы управления термощкафом ускоренного старения РКИ повысилась точность поддержания температуры в нем, что в свою очередь повысило прогнозный срок сохранения требуемых характеристик исследуемых образцов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ ISO 188-2013 Резина и термопласты. Испытания на ускоренное старение и теплостойкость: Межгосударственный стандарт, национальный стандарт Российской Федерации: дата введения 2015-01-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию. Изд. официальное. Москва: Стандартинформ, 2014. 20 с. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200107919>.

2. ГОСТ ISO 23529-2013 Резина. Общие методы приготовления и кондиционирования образцов для определения физических свойств: Межгосударственный стандарт, национальный стандарт Российской Федерации: дата введения 2015-01-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию. Изд. официальное. Москва: Стандартинформ, 2014. 14 с. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200107943>.

3. Методика определения прогнозируемого ресурса автомобильных шин большегрузных автосамосвалов по эксплуатационным показателям / А.С. Кадыров, С.Ж. Кабикенов, Н.Б. Жаркенов, Н.С. Нурмаганбет // Успехи современного естествознания. 2015. № 1-4. С. 648-650. EDN UNXRFL.

4. Moussa Naït-Abdelaziz, Georges Ayoub, Xavier Colin, M. Benhassine, M. Mouwakeh. New developments in fracture of rubbers: Predictive tools and influence of thermal aging // International Journal of Solids and Structures, Elsevier, 2019. Vol. 165 (15). pp.127-136. 10.1016/j.ijsolstr.2019.02.001. hal-02164615.

© Панов С.А., Крохалев М.В., Минжесарова С.А., 2023.